

HISTÓRIAS DO FUTEBOL FEMININO: UMA INICIATIVA DE HISTÓRIA PÚBLICA

 DOI: 10.5281/zenodo.14948111

Maria Eduarda Finger

Graduada em História Licenciatura (UFSM), mariaeduardafinger19@gmail.com

Yasmin Vieira Favaron

Graduada em História Licenciatura (UFSM), yafavaron@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho pretende apresentar a produção de uma iniciativa de história pública realizada na rádio da Universidade Federal de Santa Maria a respeito do futebol de mulheres, em alusão às comemorações da Copa do Mundo de Futebol Feminino ocorrida em 2023 na Austrália e na Nova Zelândia. Foram produzidas pílulas radiofônicas com média de um minuto para serem transmitidas durante os intervalos da programação da rádio UniFM no decorrer das semanas que antecederam o torneio bem como durante o campeonato. A prática foi proposta a partir do viés da história pública, partindo do entendimento de Jill Liddington (2011) sobre o conceito. Objetivou-se com esse trabalho estimular a valorização da prática do futebol por mulheres, bem como dar visibilidade à modalidade, além de ajudar no combate a cultura e a visões machistas que pesam sobre o esporte. Desse modo, para a produção das pílulas radiofônicas, foram escolhidas temáticas a respeito das diferenças gritantes entre a prática do esporte por homens e mulheres, também foram selecionadas histórias de trajetórias marcantes na modalidade, como é o caso das atletas Sissi e Formiga. Essa prática se mostrou extremamente enriquecedora para a formação docente dos alunos envolvidos, exercitando a transposição didática e fazendo pensar em outras possibilidades de atuação dos futuros historiadores.

Palavras-chave: História Pública; Rádio; Futebol de Mulheres.

ABSTRACT

This work aims to present the production of a public history initiative carried out at the radio station of the Federal University of Santa Maria on the theme of women's football, in allusion to the celebrations of the 2023 Women's World Cup hosted in Australia and New Zealand. One-minute radio spots were produced to be broadcast during breaks in the UniFM radio schedule in the weeks leading up to the tournament, as well as during the championship itself. The practice was proposed from a public history perspective, based on Jill Liddington's (2011) understanding of the concept. The objective of this work was to encourage the practice of soccer by women, to give visibility to the sport, and to help combat the machist culture and views that weigh on the sport. For the production of the radio spots, themes were chosen that focused on

the stark differences between the practice of the sport by men and women, as well as stories of outstanding trajectories in the sport, such as the athletes Sissi and Formiga. This practice proved to be extremely enriched the teaching training of the students involved, practicing didactic transposition and making them think about other possibilities for future historians.

Keywords: Public History; Radio; Women's Soccer.

INTRODUÇÃO

Sabemos que o currículo escolar privilegia em seus conteúdos a cultura hegemônica, patriarcal e branca. Assim, a educação formal, nos moldes clássicos, tem se mostrado insuficiente para combater as desigualdades e disparidades sociais cada vez mais evidentes em nossa sociedade. Do mesmo modo, sabemos que o processo de aprendizado não se limita a uma situação ou a um ambiente específico. Os meios de comunicação podem e devem desempenhar também papel educativo.

A partir disso, propomos uma iniciativa de História Pública, realizada na rádio UniFM, vinculada à UFSM, de uma retomada de capítulos da história do futebol de mulheres, através de pílulas radiofônicas, partindo do entendimento de História Pública de Jill Liddington (2011), que define a prática como a apresentação do passado para audiências diversas. Com isso, o nosso objetivo foi propiciar um espaço de visibilidade e valorização do futebol de mulheres, bem como de combater a cultura machista intrínseca ao esporte.

Nosso trabalho surgiu a partir de debates realizados na disciplina de história do lazer, do esporte e do entretenimento. Estimulados por nosso professor a fazer história pública e a contribuir na visibilidade do futebol feminino, decidimos fazer pílulas radiofônicas sobre a modalidade para serem transmitidas ao longo da programação da rádio da universidade ao longo da Copa do Mudo.

Em um grupo de discentes, selecionamos algumas temáticas dentro do futebol de mulheres que consideramos como importantes para que pessoas que não fossem familiarizadas com a modalidade pudessem entender algumas trajetórias, tanto de personagens quanto das competições; foram também selecionadas temáticas que buscavam a comparação entre o futebol masculino e feminino, visando deixar claro para a audiência as desigualdades gritantes entre as modalidades. Cada discente ficou responsável por pesquisar e elaborar roteiros com linguagem adaptada para a rádio e a partir disso foram produzidas pílulas radiofônicas com média de um minuto.

Ao todo, foram produzidas e gravadas quatorze narrativas, que foram transmitidas pela UniFM ao longo da programação durante o período da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino, que se deu de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.

O presente trabalho, além de uma iniciativa de história pública, é também uma prática de ensino em um local de educação não-formal - a rádio. Dessa forma, o trabalho se justifica por sua importância social, tendo em vista a relevância de práticas educacionais em locais não formais de educação e a temática abordada: o futebol de mulheres; justifica-se, além disso, por sua relevância acadêmica, uma vez que o campo de estudos acadêmicos sobre o futebol de mulheres ainda encontra-se em formação; e, por fim, por sua importância para nós, discentes, que o desenvolvemos, uma vez que durante a graduação não somos confrontados com muitas oportunidades de aprendermos a trabalhar o conteúdo histórico em ambientes não escolares e/ou acadêmicos. Mas, por que falar sobre o futebol de mulheres?

O futebol de mulheres sofre um apagamento tanto na sociedade quanto no meio acadêmico. Segundo Salvini, Ferreira e Júnior (2014), que mapearam os trabalhos sobre o futebol feminino de 1990 até 2010, foram identificados 25 grupos de pesquisa que trabalharam com futebol, e dentro de todos esses grupos, o futebol feminino não apareceu. Essa ausência de grupos de pesquisa que tenham como foco exclusivo ou parcial o futebol de mulheres era um retrato de como este objeto de estudo era visto como pouco importante ou relevante até o ano de 2010.

Por mais que esse cenário já tenha se alterado desde então, ao comparar os campos de estudos, os trabalhos realizados e a divulgação de trabalhos acadêmicos sobre o futebol feminino e o futebol masculino, é possível perceber que ainda existe muito a ser pesquisado sobre o futebol de mulheres. Em uma visita ao Portal de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a palavra “futebol” para a área de história, foram encontrados apenas 8 trabalhos que tem como foco o futebol de mulheres dentre um total de 139 trabalhos; o que deixa claro a disparidade na historiografia do futebol a partir do momento em que o recorte de gênero é empregado. Portanto, pode-se concluir que é necessário que cada vez mais pesquisas acerca do futebol de mulheres sejam realizadas, e que essas pesquisas - tanto as já existentes quanto as que ainda vão ser realizadas - sejam divulgadas, a fim de cada vez mais aumentar a visibilidade e a importância tanto da modalidade quanto de trabalhos acadêmicos acerca da mesma.

Justamente a fim de divulgar trabalhos acadêmicos realizados acerca do futebol feminino, partindo do entendimento de História Pública de Jill Liddington (2011), que define a prática como apresentação do passado para audiências diversas, nosso trabalho visou apresentar para os ouvintes da rádio UniFm diversas histórias sobre o futebol feminino e sobre as atletas que não são plenamente divulgadas em outros espaços, como nas próprias transmissões do esporte ou em programas esportivos.

A História Pública também é feita a partir de assuntos que estão em evidência no momento e que dialogam com as demandas da sociedade: “História Pública é uma possibilidade não apenas de conservação e divulgação da história, mas de construção de um conhecimento pluridisciplinar atento aos processos sociais, às suas mudanças e tensões” (Rabelo e Roval, 2011). Tendo em vista essa atenção por parte da História Pública às mudanças e tensões dos processos sociais, o futebol de mulheres se torna então um tópico ainda mais interessante para discussões mediadas pela História Pública. Afinal, como apontou Fernanda Ribeiro Haag, o interesse do grande público no futebol de mulheres vem crescendo desde 2019:

Parece ser um consenso entre os atores envolvidos com o futebol de mulheres que o crescimento ocorrido a partir de 2019 é bastante significativo e abrange todas as esferas (atletas, clubes, federações, investidores, Estados, outros profissionais, gestores e dirigentes, meios de comunicação). Por exemplo, o relatório de transferências da FIFA de 2021 afirma categoricamente que o futebol de mulheres cresce cada vez mais e que há uma clara tendência contínua de crescimento do jogo delas. Para nos atermos ao caso nacional é importante destacar exemplos dessa profissionalização: ocupação de cargos de gestão na CBF por mulheres, como Aline Pellegrino e Eduarda Luizelli; treinadoras mulheres no comando das Seleções Brasileiras, Simone Jatobá (sub-17) e Pia Sundhage (principal); equiparação das diárias e premiação para homens e mulheres na Seleção Brasileira pagas pela CBF; criação de mais divisões nos campeonatos nacionais (séries A1, A2 e A3), organização de campeonatos de categoria de base (Sub-18, Sub-16 e Sub-14); crescimento efetivo da audiência e do público nos estádios para acompanhar os jogos, maior cobertura esportiva, inclusive, na televisão aberta, por conseguinte, aumento dos investimentos e patrocinadores, o que afeta os contratos e os valores de transferência das jogadoras (Haag, 2023, p. 61-62)

Outro exemplo disso são os números alcançados pelas transmissões dos jogos da Copa do Mundo de 2023 na CazéTV, um canal no YouTube com transmissão na

Twitch, com especialidade em eventos esportivos. Durante o jogo do Brasil contra o Panamá, apenas na CazéTV, havia mais de um milhão de aparelhos simultâneos conectados à transmissão, sendo que o jogo em questão também estava sendo transmitido ao vivo na Rede Globo.

Dessa forma, faz-se necessário que a História Pública se aproprie desta temática que está em evidência, promovendo discussões sobre o tema, a fim também de combater auxiliar no combate a cultura machista intrínseca no esporte e na sociedade. Afinal, durante esta mesma transmissão da Copa do Mundo na Cazé TV, no primeiro jogo do torneio entre Nova Zelândia e Noruega, o canal do YouTube teve o chat desativado devido ao grande número de comentários preconceituosos, com frases como “vai lavar uma louça”, e comentários pejorativos sobre a aparência das jogadoras. Ou seja, é possível perceber que mesmo que a modalidade esteja se popularizando e se profissionalizando, o caminho a ser percorrido dentro e fora dos campos ainda é grande; e a História Pública deve servir às demandas da sociedade, sendo o combate à cultura machista na sociedade e no esporte uma delas. Afinal, a situação do futebol de mulheres no campo acadêmico durante os anos nada mais é que o retrato de como a modalidade em si foi e é tratada pela sociedade durante a história.

Por fim, ao realizar essa prática, nós, discentes dos cursos de História Licenciatura e Bacharelado da UFSM, tivemos uma oportunidade não muito recorrente de produzir conhecimento histórico voltado a ambientes de educação não-formal, nesse caso, a rádio; quanto de realizar uma prática de história pública no campo da História do futebol feminino.

No que diz respeito a ser uma prática de ensino não-formal, é compreendida dessa forma pois não é uma atividade educativa realizada em sala de aula, mas sim na rádio, um espaço não tradicional de educação. Partindo da definição de espaço de educação não-formal de Gohn (2006), que aponta: "a educação não-formal designa um processo com várias dimensões tais como: [...] a aprendizagem de conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica.". Por isso, nossa escolha pela rádio, por seu potencial de ser um espaço de educação não-formal que atinge públicos diversos em grandes quantidades. Além disso, Gohn (2006) ainda aponta que entre os objetivos da educação não-formal estão a educação para a cidadania, a educação contra a

discriminação, e a educação para a igualdade, o que conversa muito os objetivos de nossa prática.

Tendo em vista o que discutimos acima, os nossos principais objetivos com este trabalho são três: propiciar um espaço de visibilidade e valorização do futebol de mulheres, tanto no âmbito social, quanto no âmbito acadêmico, divulgando estes trabalhos a partir de uma iniciativa de História Pública; auxiliar no combate a cultura machista intrínseca ao esporte e a sociedade, utilizando o potencial da rádio como espaço de educação-não formal; e, apresentar para os ouvintes da rádio UniFm diversas histórias sobre o futebol feminino e sobre as atletas, histórias essas que não são plenamente divulgadas em outros espaços, como nas próprias transmissões da modalidade ou em programas esportivos.

METODOLOGIA

É a partir dessas considerações que propusemos essa iniciativa de História Pública na rádio UniFM. Nossa prática foi motivada pelas discussões realizadas em uma disciplina optativa da graduação, sobre a História do lazer, do esporte e do entretenimento. Orientados por nosso professor, em um grupo de 8 discentes, selecionamos algumas temáticas que consideramos importantes sobre o futebol feminino; tanto para o entendimento de trajetórias marcantes na história da modalidade, bem como para o entendimento de algumas disparidades que são gritantes entre a prática por homens e mulheres.

Inicialmente foram escolhidas 25 temáticas para serem abordadas nas pílulas radiofônicas, após apresentada a proposta para a rádio, atendendo a demanda deles, os temas foram filtrados e o número foi reduzido para 14. Os assuntos abordados foram:

- Breve histórico da Copa do Mundo de futebol feminino;
- Breve histórico do futebol feminino no Brasil;
- Lei de proibição do futebol feminino;
- Futebol no circo;
- Seleção Brasileira nas Olimpíadas;
- Países em que o futebol feminino é mais popular;
- Futebol feminino nos Estados Unidos;

- Histórico do futebol feminino nos países sede da copa desse ano (Nova Zelândia e Austrália);
- Direitos televisivos e de transmissão da copa do mundo de futebol feminino;
- Trajetória da árbitra Léa Campos;
- Trajetória da Jogadora Formiga;
- História de Pia Sundhage;
- Quem é Marta?;
- Pioneirismo de Sissi.

Após selecionadas as temáticas, elas foram divididas entre os alunos, que a partir disso, realizaram as pesquisas bibliográficas e as leituras necessárias para a construção dos roteiros; estes foram construídos individualmente e quando prontos, socializados ao grupo para correções e melhorias. Eles passaram por um procedimento metodológico de adaptação da escrita para a linguagem radiofônica, que segundo Correa e de Almeida (2020, p.74), baseando-se em manuais de rádio, “deve simplificar e diminuir ao máximo a utilização de palavras, optando pelas mais fáceis e acessíveis ao grande público”, o que para nós se mostrou o maior desafio. Após esse processo, esses roteiros foram encaminhados para a diretora de produção da rádio para novamente serem revisados e corrigidos.

Só após esse processo de escrita, reescrita e adaptação, eles ficaram prontos para serem gravados. Mas antes disso, foi necessário escolher quais sons ambientaram nossas produções, afinal, segundo Ferraretto (2000, p.26), para além da narração,

A linguagem radiofônica engloba o uso da voz humana, da música, dos efeitos sonoros e do silêncio, que atuam isoladamente ou combinados entre si de diversas formas. Cada um destes elementos contribui, com características próprias, para o todo da mensagem. Os três últimos trabalham em grande parte o inconsciente do ouvinte, enquanto o discurso oral visa ao consciente (Ferraretto, 2000, p. 26).

São os efeitos sonoros, a trilha musical, os ruídos, que ajudam a compor a mensagem na linguagem radiofônica, alimentando a fantasia e a imaginação através dos sons. Desse modo, em conjunto selecionamos sons de apito e chute de bola para a abertura, e um efeito para o fundo da narração. Dividimos, então, os roteiros novamente e as pílulas foram gravadas por nós mesmos no estúdio da rádio, utilizando somente vozes femininas, a fim de dar protagonismo às mulheres em

relação ao esporte. Após a gravação, a rádio ficou responsável pela edição dos áudios que ficaram com a média de 1 minuto cada, seguindo a proposta de pílulas radiofônicas/spots, que são gravações curtas. Nossas produções foram veiculadas nos intervalos dos programas, nas semanas que antecederam a Copa do Mundo de Futebol Feminino e durante o campeonato.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cultura machista e patriarcal é hegemônica tanto no esporte quanto em outros âmbitos da sociedade, e sabemos que não é possível combatê-la sem um trabalho coletivo e duradouro. Porém, esperamos que ao efetuar essa prática, estejamos incentivando que outras iniciativas sejam realizadas; que tenham como objetivo colocar a trajetória de mulheres em evidência, apresentando para a sociedade suas histórias e sua importância para as áreas que representam.

Com este trabalho, esperamos ter contribuído tanto para o auxílio ao combate a cultura machista intrínseca ao esporte e a sociedade; como para o aumento do número de trabalhos acadêmicos e de História Pública acerca do futebol de mulheres, a fim de que este torne-se cada vez mais um tópico de debate em espaços acadêmicos e não acadêmicos. Ao apresentar trajetórias de atletas e competições do futebol de mulheres aos ouvintes da rádio UniFm, divulgamos histórias que não são contadas, nem mesmo em espaços voltados a discussões sobre futebol, como programas esportivos e nas próprias transmissões da modalidade. Esperamos que, através desta iniciativa, auxiliemos o movimento já em curso: o aumento da visibilidade e da profissionalização do futebol de mulheres, incentivando a sua valorização.

Por fim, é necessário pontuarmos que a realização dessa prática de História Pública em um local de ensino não-formal foi muito gratificante para nós, discentes dos cursos de licenciatura e bacharelado em História na UFSM. Durante a graduação, não temos muitas oportunidades de desenvolvermos práticas que tenham como objetivo comunicar-se com a sociedade não acadêmica; descobrimos, durante esta vivência, que a construção do conhecimento para alcançar este objetivo, é muito diferente da forma que aprendemos a nos comunicar dentro da academia. Portanto, com essa iniciativa, tivemos a oportunidade de aprender a transmitir o conhecimento histórico de uma maneira menos academicista, mas ainda assim científica.

Tivemos também a oportunidade de trabalhar em uma rádio — o que configura um espaço de educação não formal. Durante a graduação, temos uma disciplina voltada ao estágio em locais de educação não-formal, mas essa prática realizada durante a Copa do Mundo nos deu a oportunidade de aprendermos ainda mais a manejar a produção científica e a transposição didática para espaços não-formais de educação.

Dessa forma, acreditamos que a experiência de realizar essa prática, que é ao mesmo tempo História Pública e ensino em local não-formal, foi muito enriquecedora para nós, discentes. Esperamos, por fim, que junto ao nosso processo de aprendizado, tenhamos podido contribuir com o debate acerca de demandas sociais sobre não só o futebol de mulheres, mas o protagonismo de mulheres em suas respectivas áreas, contribuindo para a desconstrução da cultura machista e patriarcal na sociedade.

REFERÊNCIAS

CORREA, Luiz Otávio; DE ALMEIDA, Juniele Rabêlo. Rádio e ensino de história: Práticas de história pública com audiografias coletivas. In: HERMETO, Miriam; FERREIRA, Rodrigo de Almeida. **História Pública e ensino de História**. São Paulo: Letra e Voz, 2020. p. 69-89.

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2a ed. Porto Alegre: Editora Sagra Luzzatto, 2001. GOHN, Maria da Glória. Educação Não Formal, Participação da Sociedade Civil e Estruturas Colegiadas nas Escolas. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, [S.l.], v. 14, n. 50, p. 27-38, jan. 2006.

HAAG, Fernanda Ribeiro. **“O futebol não foi profissional comigo, mas eu fui com ele”**: o futebol como trabalho para as mulheres no Brasil (1983-2023). São Paulo, 2023.

LIDDINGTON, Jill. O que é História Pública? In: ALMEIDA, Juniele Rabelo; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. **Introdução à História Pública**. São Paulo: Letra e Voz, 2011.

RABELO, Juniele. ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. **Introdução à História Pública**. Letra e voz, São Paulo, 2011.

SALVINI, Leila; FERREIRA, Ana Letícia Padeski; MARCHI JÚNIOR, Wanderley. O futebol feminino no campo acadêmico brasileiro: mapeamento de teses e dissertações (1990-2010). **Pensar a prática**. Goiânia, v. 17, n. 4, p. 1-14, out./dez. 2014.